

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA INGLIZ TILINI INTENSIV
O'QITISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK JIHLTLARI
(IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLAR MISOLIDA)**

Begmatov Mansur Adgarovich

Mustaqil tadqiqotchi, Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy instituti,
m.a.begmatov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992590>

Annotasiya. Maqolada raqamli texnologiyalar davrida ingliz tilini intensiv o'qitishning psixologik-pedagogik jihatlarning nazariy asoslari ixtisoslashtirilgan maktablar misolida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, texnologiya, individual, motivasiya, vizualizasiya, pedagog, ta'lim oluvchi.

Kirish. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida ingliz tilini o'qitish turli xil raqamli texnologiya manbalaridan foydalanish orqali yanada qulay va samarali darajaga olib keldi. Pedagoglar har bir ta'lim oluvchining kundalik turmush tarziga kirib kelgan axborot-kommunikasiya texnologiyalarini zamonaviy o'quv jarayoniga bog'lash majburiyatiga rioya etishga va ulardan ta'lim berish faoliyatida faol foydalanishga undalmoqda. Raqamli texnologiyalar asrida ixtisoslashtirilgan maktablarda ingliz tilini o'qitishning intensiv usullaridan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Biroq, maksimal natijalarga erishish uchun psixologik va pedagogik jihatlarni inobatga olish katta samara beradi. Intensiv mashg'ulotlar ta'lim oluvchilardan yuqori motivasiya talab qiladi, shuning uchun, qulay va xavfsiz ta'lim muhitini yaratish muhimdir. Shuningdek, har bir ta'lim oluvchining individual xususiyatlarini hisobga olish va usullarni ularning ehtiyojlariga moslashtirish kerak. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish – ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi.

1. *Ta'lim berishda individual yondashuv.* Psixologik-pedagogik tayyorgarlikning asosiy jihatlardan biri har bir ta'lim oluvchiga individual yondoshishdir. Har bir insonning o'ziga xos o'rganish uslubi va o'zining kuchli va zaif tomonlari mavjud. Shuning uchun pedagog har bir ta'lim oluvchiga uning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda o'zining yondashuvini moslashtirishi lozim.

2. *Vizualizasiya.* Ingliz tilini o'qitishda, ixtisoslashtirilgan maktablarda vizualizasiya juda muhim jihatdir. Rasmlar, video va audio manbaalardan foydalanish ta'lim oluvchilarga o'quv materialni yaxshiroq tushunishga va yangi so'z va iboralarni yodlashga yordam beradi. Bundan tashqari, vizualizasiya yordamida o'rganishni yanada qiziqarli va ta'sirli qiladigan interaktiv darslar va o'yinlar yaratish mumkin.

3. *Zamonaviy texnologiyadan foydalanish.* Zamonaviy texnologiyalar ingliz tilini ixtisoslashtirilgan maktablarda o'rganish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Sinf darslaridan keyin mustaqil ravishda onlayn kurslar, mobil ilovalar, videokonferentsiyalar va boshqa texnologiyalar ta'lim oluvchilarga ingliz tili ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Biroq, shuni yodda tutish kerakki, texnologiyadan foydalanish an'anaviy ta'limni almashtirmaydi va o'rganishning yagona usuli bo'lmasligi kerak.

4. *Interaktivlik.* Interaktivlik ingliz tilini o'qitishda yana bir muhim jihatdir. Interfaol darslar, o'yinlar va topshiriqlar o'quvchilarga o'quv materialini yaxshiroq tushunishga va yangi so'z va iboralarni osonroq yodlashga yordam beradi. Bundan tashqari, interaktivlik og'zaki tilni

mashq qilish va talaffuzni yaxshilash uchun sharoit, imkoniyat yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

5. *Madaniy farqlarni uyg'unlashtirish.* Madaniy farqlar ingliz tilini o'rganishga to'sqinlik qilishi mumkin. Ba'zi iboralar va so'z birikmalari turli madaniyatlarda turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun pedagog har bir ta'lim oluvchining madaniy xususiyatlarini hisobga olishi va pedagogik mahoratidan kelib chiqib, o'z yondashuvini shunga moslashtirishi kerak.

Xulosa. Yosh avlodni tarbiyalash jarayonida ommaviy axborot vositalarining muhim rolini e'tirof etgan holda, yosh axborot iste'molchilarining OAV va Internet tarmog'ining cheksiz resurslari bilan o'zaro bog'liqligini tizimli va malakali ravishda o'rnatish lozim. Zamonaviy texnologiyalar o'rganish uchun juda foydali bo'lishi mumkin, ammo an'anaviy o'qitish usullaridan voz kechish kerak emas.

REFERENCES

1. P. MacIntyre, T. Gregersen. "The Psychology of Intensive Language Learning: A Review of the Literature" 2012. 1-20 s.;
2. Wang, C. & Winstead, L. Handbook of Research on Foreign Language Education in the Digital Age. PA: IGI Global., 2016. 25-40 s.;
3. Л.Исакова, А.Шамсутдинова "Интенсивное преподавание английского языка в специализированных школах: психолого-педагогические аспекты". 2017. 50-65 s.;
4. А.Петров, Е.Карпова. "Цифровые технологии в обучении английскому языку: психолого-педагогические аспекты". 2019. 70-85 s.;
5. Г. Рахимова, Алина Каримова. "Индивидуальные особенности учащихся и их влияние на эффективность интенсивного обучения английскому языку в специализированных школах". 2016, 30-45 s.;
6. Ш.Мамадалиева, Д.Абдурахманова. "Использование цифровых технологий в интенсивном обучении английскому языку: опыт узбекских специализированных школ". 2018, 55-70 s.;
7. С.Иванова, Е.Кузнецова "Адаптация методик интенсивного преподавания английского языка под индивидуальные потребности учащихся в эпоху цифровых технологий". 2020. 90-105 s.
8. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.*
9. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура, (3 (27)), 44-46.*
10. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 80-83.*
11. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education, 1, 6-15.*
12. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования, (26 (75)), 12-16.*

13. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
14. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
15. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
16. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
17. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
18. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
19. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
20. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
21. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
22. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
23. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
24. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
25. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
26. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
27. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
28. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.